

Application du modèle SlideforMap pour l'évaluation des risques hydrologiques dans les forêts gérées durablement

Auteurs: Žiga Lukančič, Matevž Triplat, Irene Fattoretto, Francesca Giannetti, Ilenia Murgia

Information générale sur le groupe opérationnel BIOSEIFORTE

BIO.S.E.I.FOR.TE. ("Biodiversité et services écosystémiques dans la forêt et le territoire") est un projet financé par le plan de développement rural Marche 2014/2020 - Appel Sous-mesure 16.1 Opération A " Soutien à la création et au fonctionnement des groupes opérationnels du PEI AGRI" - Action 2 " Financement des groupes opérationnels ». L'objectif de BIOSEIFORTE consistait à identifier et à renforcer les principaux services écosystémiques dans le district de Monte Nerone (Pesaro-Urbino, Marche), situé dans le secteur nord des Apennins de l'Ombrie et des Marches, avec la participation active des communautés locales et des visiteurs réguliers. Les services écosystémiques, qui font référence aux services que la gestion durable des ressources forestières et terrestres fournit, comprennent la protection de la biodiversité et la protection contre les risques hydrogéologiques, ainsi que la conservation des produits traditionnels tels que le bois, le lait et la viande.

Le consortium forestier Monte Nerone a dirigé le projet, tandis que le Département des Systèmes Forestiers du Département des Sciences Agricoles, Alimentaires et Environnementales de l'Université Polytechnique des Marches (UNIVPM) a été chargé de la coordination scientifique du projet. Parmi les autres partenaires figuraient la Fondation Medit Silva, agissant en tant qu'éditeur, et Impresa Verde Marche SRL avec Federforeste (Fédération italienne des communautés forestières), qui ont assuré la diffusion et le soutien aux communautés forestières locales, respectivement.

Information statistique

Les glissements de terrain mettent en danger les zones habitées dans le monde entier. Entre 1994 et 2023, ils représentent 17 % des décès dus aux risques naturels.^[1] Entre 2010 et 2019, les pertes monétaires annuelles se sont élevées en moyenne à environ 25 milliards de dollars américains.^[2] Au cours des cinq dernières années, le Swiss Re Institute a constaté une augmentation significative des dommages causés par les risques naturels liés à l'hydrologie, y compris les glissements de terrain peu profonds.^[3]

Dans les régions alpines de la Suisse, 74 personnes sont décédées à la suite d'un glissement de terrain entre 1946 et 2015.^[4] Dans les régions montagneuses, les glissements de terrain peu profonds provoqués par la pluie font partie des types de mouvements de masse les plus critiques et les plus dangereux.^[5] La définition standard d'un glissement de terrain peu profond est la suivante : « Mouvement de masse translationnel avec une épaisseur de sol maximale de deux mètres ».

[1] Kjekstad O., Highland L. 2009. Economic and social impacts of landslides. V: Landslides – Disaster Risk Reduction, Sassa K., Canuti P. (ur.). Springer, Berlin, Heidelberg: 573–587. https://doi.org/10.1007/978-3-540-69970-5_30.

[2] Munich RE: Relevant hydrological events worldwide 1980–2018. Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft, NatCatService. <https://www.munichre.com/en/solutions/for-industry-clients/natcatservice.html> (2. 7. 2020).

[3] Swiss Re Institute. 2019. Natural catastrophes and man-made disasters in 2018: "secondary" perils on the frontline. Sigma, 2019, 2: 1–36.

[4] Badoux A., Andres N., Techel F., Hegg C. 2016. Natural hazard fatalities in Switzerland from 1946 to 2015. Natural Hazards and Earth System Sciences, 16: 2747–2768. <https://doi.org/10.5194/nhess-16-2747-2016>.

[5] Varnes D.J. 1978. Slope movement types and processes. Special Report, 176: 11–33. <https://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/sr/sr176/176-002.pdf> (28. 2. 2025)

Résumé

Les glissements de terrain peu profonds provoqués par la pluie constituent un risque naturel pour l'environnement humain, qu'il soit d'origine naturelle ou humaine. L'une des conséquences attendues du changement climatique est l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements pluvieux critiques, qui constituent l'un des principaux processus de déclenchement des glissements de terrain peu profonds. C'est pourquoi il est de plus en plus urgent d'identifier des stratégies d'atténuation. L'élaboration de modèles fiables de stabilité des pentes^[6] nous permet d'identifier les zones les plus exposées aux glissements de terrain et d'optimiser la fonction de protection directe des forêts en planifiant une gestion adéquate. SlideforMAP est un modèle probabiliste de stabilité des pentes, applicable à l'échelle régionale^[7], qui prend en compte l'effet du renforcement des racines pour garantir la stabilité des pentes. Il fournit un ensemble de produits précieux pour l'aménagement du territoire et la planification forestière afin d'atténuer l'instabilité.

Introduction

Les glissements de terrain peu profonds constituent une menace pour les vies humaines et les infrastructures, d'où l'importance des modèles de stabilité des pentes. Ce sont des outils précieux pour examiner les pratiques d'atténuation des effets catastrophiques causés par les glissements de terrain peu profonds.

Le modèle SlideforMAP^[8] est un exemple de ce type d'outil.

SlideforMAP permet d'identifier et de planifier

des pratiques sylvicoles plus adéquates qui peuvent améliorer l'effet protecteur des forêts et réduire le risque de déclencher des glissements de terrain peu profonds^[9].

Les glissements de terrain peu profonds sont caractérisés par une épaisseur de couche inférieure à deux mètres. Parce qu'ils représentent un danger pour les infrastructures, les zones résidentielles et les vies humaines, des modèles probabilistes de stabilité des pentes ont été développés. L'un d'entre eux, SlideforMap, permet une évaluation régionale de la probabilité de glissements de terrain peu profonds en tenant compte de différents scénarios de couvert forestier, de gestion forestière et d'intensité des précipitations. En utilisant une approche probabiliste, SlideforMAP génère des glissements de terrain hypothétiques et, pour chacun d'entre eux, vérifie la stabilité par le biais d'un calcul d'équilibre tenant compte des paramètres hydromécaniques. Le modèle nécessite des paramètres d'entrée concernant la morphologie, les caractéristiques du sol, la structure et la composition de la forêt, ainsi que des informations sur l'événement pluvieux à simuler. Sur la base de ces données, il calcule la probabilité de glissement de terrain. L'étalonnage de SlideforMAP a été réalisé dans trois zones différentes en Suisse.

[6] Murgia I., Giadrossich F., Mao Z., Cohen D., Capra G.F., Schwarz M. 2022. Modeling shallow landslides and root reinforcement: A review. *Ecological Engineering*, 2022, 181: 106671. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2022.106671>.

[7] Murgia I. 2022. The role of forests in soil protection: root reinforcement and slope stability evaluation at different analysis scales. PhD Thesis. University of Sassari, Department of Architecture, Design and Urban Planning: IX. <https://hdl.handle.net/20.500.14242/87876.28>. 2.2025).

[8] Murgia I., Giadrossich F., Mao Z., Cohen D., Capra G.F., Schwarz M. 2022. Modeling shallow landslides and root reinforcement: A review. *Ecological Engineering*, 2022, 181: 106671. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2022.106671>.

[9] Murgia I., Giadrossich F., Mao Z., Cohen D., Capra G.F., Schwarz M. 2022. Modeling shallow landslides and root reinforcement: A review. *Ecological Engineering*, 2022, 181: 106671. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2022.106671>.

Elles sont toutes situées dans des zones montagneuses avec un inventaire fiable des glissements de terrain. L'étude montre que l'occurrence observée de glissements de terrain peu profonds à l'échelle du bassin versant peut être reproduite par l'approche utilisée dans SlideforMAP. ^[10]

L'utilisation de modèles de stabilité des pentes s'est avérée nécessaire dans diverses circonstances, par exemple pour l'élaboration de cartes de risques de glissements de terrain peu profonds et la quantification de la fréquence de ces événements. Les cartes produites nécessitent un processus de mise à jour constant, en particulier en cas de modifications du paysage causées par l'activité humaine, telles que la construction d'infrastructures, l'exploitation minière, etc. ^[11]

Le modèle de probabilité des glissements de terrain peu profonds appelé SlideforMAP est conçu pour l'échelle régionale (il devrait être appliqué à des zones d'étude de 1 à 1000 km²) afin de garantir une large applicabilité. ^[12]

À propos du model SlideforMAP

Le modèle probabiliste SlideforMAP génère des données matricielles en 2D sur la probabilité de glissements de terrain peu profonds en générant un grand nombre de glissements de terrain hypothétiques dans la région d'intérêt prédéfinie. Les glissements de terrain hypothétiques générés par SlideforMAP sont de forme elliptique et sont caractérisés par 21 paramètres probabilistes et déterministes. La stabilité des glissements de terrain est calculée à partir de ces 21 paramètres.

Les paramètres probabilistes caractérisant un glissement de terrain hypothétique sont:

- emplacement hypothétique du glissement de terrain,
- surface hypothétique du glissement de terrain,
- la cohésion hypothétique du sol du glissement de terrain,
- l'angle de frottement interne,
- paramètres d'épaisseur du sol.

Les paramètres déterministes comprennent :

- plusieurs paramètres de végétation,
- les paramètres hydrologiques du sol.

[10] van Zadelhoff F.B., Albaba A., Cohen D., Phillips C., Schaepli B., Dorren L., Schwarz M. 2022. Introducing SlideforMAP: a probabilistic finite slope approach for modelling shallow-landslide probability in forested situations. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 22: 2611–2635. <https://doi.org/10.5194/nhess-22-2611-2022>.

[11] Silva-Protect Project. 2016. Silva-Protect Project in Switzerland <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/fachinformationen/naturgefahrensituation-und-raumnutzung/gefahregrundlagen/silvaproduct-ch.html> (22. 2. 2022)

[12] van Zadelhoff F.B., Albaba A., Cohen D., Phillips C., Schaepli B., Dorren L., Schwarz M. 2022. Introducing SlideforMAP: a probabilistic finite slope approach for modelling shallow-landslide probability in forested situations. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 22: 2611–2635. <https://doi.org/10.5194/nhess-22-2611-2022>.

Sur l'image ci-dessous, un graphique représente les étapes de calcul du modèle SlideforMAP. Le résultat du modèle SlideforMAP est la probabilité d'occurrence d'un glissement de terrain peu profond pour chaque cellule matricielle (raster).

Figure 1: Étapes computationnelles du modèle SlideforMAP.^[13]

Le facteur de sécurité (en tant qu'estimation de la stabilité d'un glissement de terrain hypothétique) est calculé.^[14] Dans cette méthode, on considère que si le facteur de sécurité est supérieur à 1,0, le glissement de terrain hypothétique est considéré comme stable.^[15] Le facteur de sécurité est le rapport entre les forces stabilisatrices et déstabilisatrices des pentes.

[13] van Zadelhoff F.B., Albaba A., Cohen D., Phillips C., Schaeffli B., Dorren L., Schwarz M. 2022. Introducing SlideforMAP: a probabilistic finite slope approach for modelling shallow-landslide probability in forested situations. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 22: 2611–2635. <https://doi.org/10.5194/nhess-22-2611-2022>.

[14] van Zadelhoff F.B., Albaba A., Cohen D., Phillips C., Schaeffli B., Dorren L., Schwarz M. 2022. Introducing SlideforMAP: a probabilistic finite slope approach for modelling shallow-landslide probability in forested situations. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 22: 2611–2635. <https://doi.org/10.5194/nhess-22-2611-2022>.

[15] Day R.W. 1997. State of the art: Limit equilibrium and finite-element analysis of slopes. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*, 123: 894. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)1090-0241\(1997\)123:9\(894\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(1997)123:9(894)).

Le poids, le renforcement des racines latérales et le renforcement des racines basales sont des propriétés de la végétation incluses dans le modèle SlideforMAP. Pour la végétation, le modèle n'inclut que les arbres, mais pas les arbustes, les herbes et les autres végétaux^[16].

SlideforMAP produit des données relatives au renforcement des racines basales et latérales dans la zone d'étude, ce qui nous permet de nous concentrer sur l'effet d'atténuation de la forêt^[17].

Le tableau ci-dessous présente tous les paramètres requis par SlideforMAP. La première colonne contient le code du paramètre, la deuxième le paramètre, la troisième la valeur par défaut du paramètre, la quatrième l'unité, la cinquième la source et la sixième la plage du paramètre (soit globale, soit spécifique à cette recherche en Suisse (CH)).

Paramètre	Description	Valeur par défaut	Unité	Source	Étendue
m_d	Épaisseur moyenne du sol	1	m	Estimation	Globale
σ_d	Écart-type de l'épaisseur du sol	0.25	m	Estimation	Globale
m_c	Moyenne de la cohésion du sol	2	kPa	Estimation	Globale
σ_c	Écart-type de la cohésion du sol	0.5	kPa	Estimation	Globale
m_ϕ	Angle de frottement interne moyen	30	°	Estimation	Globale
σ_ϕ	Angle d'écart-type interne	4	°	Estimation	Globale
ρ_{ls}	Densité des glissements de terrain générés aléatoirement	0.1	HL m ⁻²	Estimation	Globale
ρ_{soil}	Densité du sol sec	1500	kg m ⁻³	Estimation	Globale
T	Transmissivité du sol	0.1	m ² s ⁻¹	Estimation	Globale
I	Le phénomène de précipitation testé	10	mm h ⁻¹	Estimation	Globale
I_{min}	Seuil d'intensité des précipitations pour l'instabilité	1.2	mm h ⁻¹	Leonarduzzi et al. (2017)	CH
r_{xy}	Résolution matricielle (raster) de la simulation SlideforMAP	2	m	Estimation	Globale
I_{wr}	Rapport entre la longueur et la largeur des glissements de terrain	2	-	Estimation	Globale
c	Paramètre d'ajustement pour le renforcement latéral de la racine	25068.54	-	Gehring et al. (2019)	CH
α_1	Forme de la distribution des racines dans le sens horizontal	0.862	-	Gehring et al. (2019)	CH
β_1	Taux de distribution des racines dans la direction horizontale	3.225	-	Gehring et al. (2019)	CH
α_2	Forme de la distribution des racines dans le sens vertical	1.284	-	Gehring et al. (2019)	CH
β_2	Taux de distribution des racines dans le sens vertical	3.688	m	Gehring et al. (2019)	CH
$D_{trees, max}$	Distance maximale d'influence des racines	15	m	Estimation	Globale
ρ_{tree}	Densité d'un arbre	850	kg m ⁻³	Estimation	CH
ρ_{water}	Densité de l'eau	998	kg m ⁻³	Estimation	Globale

Tableau 1: Paramètres requis par slideforMAP

[16] van Zadelhoff F.B., Albaba A., Cohen D., Phillips C., Schaeffli B., Dorren L., Schwarz M. 2022. Introducing SlideforMAP: a probabilistic finite slope approach for modelling shallow-landslide probability in forested situations. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 22: 2611–2635. <https://doi.org/10.5194/nhess-22-2611-2022>.

[17] Murgia I., Giadrossich F., Mao Z., Cohen D., Capra G.F., Schwarz M. 2022. Modeling shallow landslides and root reinforcement: A review. *Ecological Engineering*, 2022, 181: 106671. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2022.106671>.

Le modèle SlideforMAP calcule la probabilité d'occurrence d'un glissement de terrain peu profond sur chaque cellule matricielle. La probabilité d'occurrence d'un glissement de terrain peu profond est calculée comme le rapport entre le nombre de glissements de terrain hypothétiques instables par cellule matricielle et l'ensemble des glissements de terrain hypothétiques par cellule matricielle. ^[18]

Zones d'études

SlideforMAP a été testé sur trois zones d'étude en Suisse. Les zones ont été sélectionnées en fonction de la disponibilité de données

d'élévation et d'enregistrements détaillés d'événements antérieurs de glissements de terrain peu profonds. Elles étaient toutes de taille différente et se trouvaient sur des sites différents afin de tester la robustesse et l'applicabilité générale de SlideforMAP. La figure ci-dessous montre les emplacements des trois zones d'étude suisses. Les points bleus représentent les glissements de terrain peu profonds observés entre 1997 et 2012. Les études de cas ont été nommées d'après les villages voisins : Trub, St. Antönien et Eriz. La couleur verte représente la zone couverte de forêts. ^[19]

Figure 2: Zones d'études en Suisse.. ^[20] ^[21]

Une étude de cas a été réalisée en Italie. La zone d'étude se situe dans les Apennins italiens centraux, dans la partie nord des Marches. Le mont Nerone est l'un des plus hauts sommets, avec une altitude de 1525 mètres au-dessus du niveau de la mer. La zone d'étude, d'une

superficie d'environ 5600 hectares, appartient au bassin versant de la rivière Metauro.

L'effet de la végétation est clairement apparu dans trois scénarios de simulation avec une période de retour de 200 ans.

[18] van Zadelhoff F.B., Albaba A., Cohen D., Phillips C., Schaeffli B., Dorren L., Schwarz M. 2022. Introducing SlideforMAP: a probabilistic finite slope approach for modelling shallow-landslide probability in forested situations. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 22: 2611–2635. <https://doi.org/10.5194/nhess-22-2611-2022>.

[19] van Zadelhoff F.B., Albaba A., Cohen D., Phillips C., Schaeffli B., Dorren L., Schwarz M. 2022. Introducing SlideforMAP: a probabilistic finite slope approach for modelling shallow-landslide probability in forested situations. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 22: 2611–2635. <https://doi.org/10.5194/nhess-22-2611-2022>.

[20] Swisstopo: Switzerland forest cover map. <https://www.swisstopo.admin.ch/de/geodata/landscape/tlm3d.html> (29. 9. 2015).

[21] Swisstopo: SwissALTI3D Das hoch auf-gelöste Terrainmodell der Schweiz, LIDAR based Digital Terrain Model, Bundesamt für Landestopografie swisstopo, Wabern, 2018.

Trois scénarios ont été calculés. Le premier est sans couverture végétale (200RP₀), le deuxième avec une couverture végétale telle qu'elle était en 1954 (200RP₅₄) et le troisième avec une couverture végétale telle qu'elle était en 2021 (200RP₂₁).

La comparaison entre les scénarios 200RP₀, 200RP₅₄ et 200RP₂₁ a mis en évidence l'effet de la couverture végétale. La zone stable était plus petite dans le scénario 200RP₀ (29,1 %) que dans le scénario 200RP₅₄ (68,2 %). La zone stable dans le scénario 200RP₂₁ (89,7 %) était plus grande que dans le scénario 200RP₅₄.^[22]

Figure 3: Zone d'étude en Italie^[22]

Données d'entrées pour SlideforMAP

Le modèle SlideforMAP a besoin de certaines données pour calculer la probabilité d'occurrence des glissements de terrain. Il s'agit du modèle numérique de surface, du modèle numérique d'élévation, de l'épaisseur moyenne du sol, de l'écart type de l'épaisseur du sol, de la cohésion moyenne du sol, de l'écart type de la cohésion du sol, de l'angle de frottement interne moyen, de l'écart type de l'angle de frottement interne et d'un inventaire des glissements de terrain. Un inventaire des glissements de terrain

ne devrait pas être présent dans la zone d'étude (si c'est le cas, c'est probablement mieux). Cependant, l'inventaire des glissements de terrain doit être représentatif de la zone d'étude et doit contenir au moins des informations sur l'épaisseur moyenne du sol de glissement et la surface de glissement.^[23]

[22] Murgia I., Vitali A., Giadrossich F., Tonelli E., Baglioni L., Cohen D., Schwarz M., Urbinati C. 2024. Effects of land cover changes on shallow landslide susceptibility using SlideforMAP software (Mt. Nerone, Italy). *Land*, 2024, 13 (10): 1575 <https://doi.org/10.3390/land13101575>.

[23] van Zadelhoff F.B., Albaba A., Cohen D., Phillips C., Schaeffli B., Dorren L., Schwarz M. 2022. Introducing SlideforMAP: a probabilistic finite slope approach for modelling shallow-landslide probability in forested situations. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 22: 2611–2635. <https://doi.org/10.5194/nhess-22-2611-2022>.

Conclusions

L'un des principaux développements futurs consistera probablement à améliorer le module de végétation en incluant différentes espèces d'arbres dans la paramétrisation du renforcement des racines latérales. L'analyse du modèle SlideforMAP pourrait être validée dans des zones d'étude avec un inventaire plus important de glissements de terrain peu profonds.

Un modèle probabiliste pour l'évaluation de la probabilité de glissements de terrain peu profonds est présenté, SlideforMAP. Le modèle est développé pour fournir une inclusion détaillée de l'influence du renforcement des racines. Son utilisation est illustrée par trois études de cas à moyenne altitude en Suisse, pour lesquelles des glissements de terrain antérieurs ont été surveillés.

L'analyse des paramètres a montré que dans les régions montagneuses étudiées, les paramètres clés de l'évaluation de la stabilité des pentes sont l'épaisseur du sol, la cohésion et le rapport de transmissivité de l'intensité des précipitations.

L'accent a été mis sur l'évaluation de la capacité du modèle à étudier des scénarios de distribution de la végétation.

La comparaison de différents scénarios de type de végétation a montré la sensibilité à la distribution spatiale de la végétation des résultats du modèle.^[24]

[24] van Zadelhoff F.B., Albaba A., Cohen D., Phillips C., Schaeffli B., Dorren L., Schwarz M. 2022. Introducing SlideforMAP: a probabilistic finite slope approach for modelling shallow-landslide probability in forested situations. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 22: 2611–2635. <https://doi.org/10.5194/nhess-22-2611-2022>.

Further information

[Information from Operational Group's database](#)

Contacts

francesca.giannetti@unifi.it
gteinfo@gozdis.si

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

